

“ASSESSMENT” VA “CHARXPALAK” METODLARINING QO‘LLANILISHI

Babajanova Linora Aybekovna

Xorazm viloyati Urganch shahridagi 8-son maktabning
o‘zbek tili o‘qituvchisi

O‘razmetova Kamola Rajabboyevna

Xorazm viloyati Urganch shahridagi 8-son maktabning
o‘zbek tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dars jarayonida interfaol metodlarning ahamiyati hamda ona tili, adabiyot va o‘zbek darslarida qo‘llaniladigan “Assesment” va “Charxpalak” metodlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ona tili, adabiyot, o‘zbek tili, metod, so‘z, interfaol, “Assesment” va “Charxpalak” metodlari.

Hozirgi vaqtda ta‘lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlari keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An‘anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta‘lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasi o‘shishiga olib keladi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta‘lim metodlari hozirda eng ko‘p tarqalgan va barcha turdagi ta‘lim muassasalarida keng qo‘llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta‘lim metodlarining turlari ko‘p bo‘lib, ta‘lim-tarbiya jarayonining deyarlik hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo‘llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta‘lim metodlarini ma‘lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to‘g‘ri tanlash muammosini keltirib chiqargan. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta‘lim beruvchi tomonidan ta‘lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta‘lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, rolli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta‘lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o‘zaro muloqotda, o‘zaro bahs-

munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Bu metodlardan ona tili va adabiyot darslarida foydalanish o'qitish mazmunini yaxshi o'zlashtirishga olib keladi. O'z vaqtida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samimiy aloqalar o'rnatiladi.

Shunday ekan, har bir fan o'qituvchilari qatori ona tili va adabiyot fani o'qituvchilaridan ham darslarni interfaol metodlarni qo'llagan holda qiziqarli qilib o'tish talab qilinadi. Quyida “**Assesment**” va “**Charxpalak**” metodlari va ularning dars jarayonida qo'llanilishi haqida kengroq to'xtalamiz.

“**Assesment**” inglizcha “assessment” so'zidan olingan bo'lib, “baho”, “baholash” ma'nolarini bildiradi. Assesment metodi talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasini har tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta'minlovchi topshiriqlar to'plami bo'lib, u biografik anketa, ta'lim sohasidagi yutuqlar bayoni, o'quv individual topshirig'i, bahs- munozara, intervyu, ijodiy ish, test, individual keys, taqdimot, ekspert kuzatishi, rolli hamda ishbilarmonlik o'yinlari kabilardan tashkil topadi. Bu metod asosan quyidagi **uch maqsadga** xizmat qiladi:

talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini har tomonlama, xolis baholash;

talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash;

talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbol reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish.

Mazkur texnologiyaning yaratilish tarixi o'tgan asrning 30-40- yillariga borib taqaladi. Dastlab texnologiya mavjud harbiy vaziyatlarni to'g'ri baholay oladigan, harbiy harakatlar jarayonini samarali boshqaradigan, zarur o'rinlarda oqilona harakatni tashkil eta oladigan ingliz hamda nemis harbiylari orasidan bilimdon, tadbirkor, mahoratli harbiylar, shuningdek, ofitserlarni tanlash maqsadida qo'llanilgan. Keyinchalik bu metod tadbirkorlik sohasiga ham samarali tatbiq etildi. Metodni birinchi marta 1954-yilda “AT&T” kompaniyasi tomonidan tadqiqot dasturlarini amalga oshirish doirasida qo'llanilgan.

To'rt yildan so'ng malakali menejerlarni tanlash maqsadida qo'llanila boshlangan ushbu metod negizida tadbirkorlar va psixologlar bilan hamkorlikda mazkur texnologiya yordamida ishlab chiqarish, savdo, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari hamda tashkilotlar uchun malakali mutaxassislarni tanlash xizmati – “Assesment-markaz” (“The Assessment Centre”) faoliyati yo'lga qo'yildi.

1960 yilda “IBM”, “Standart oyl of Ogayo”, “Sirs Robaks” kabi yirik Amerika kompaniyalari o'z faoliyatlariga bu texnologiyani samarali tatbiq etdilar. Agar 1980

yilda 2000 ta firma “Assesment-markaz” asosida malakali mutaxassislarni tanlashni ma’kul ko’rgan bo’lsa, hozir bu texnologiyadan o’n minglab korxonalar, tashkilotlar, firma va kompaniyalarda samarali qo’llanilmoqda.

Ayni vaqtda ishlab chiqaruvchi va savdo kompaniyalari malakali menejerlarni tanlash maqsadida mazkur texnologiyadan muvaffaqiyatli foydalanmoqdalar. So’nggi yillarda mazkur texnologiya ta’lim tizimiga ham samarali joriy etildi. Uning yordamida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalari darajasi har tomonlama, xolis baholanmoqda.

Metodning qo’llanishi. “Assesment” metodi o’quv mashg’ulotlarining barcha turlarida (dars boshlanish yoki dars oxirida yoki o’quv predmetning biron-bir bo’limi tugallanganida) o’tilgan mavzuni o’zlashtirilganlik darajasini baholash, takrorlash mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat o’tkazish uchun, shuningdek, yangi mavzuni boshlashdan oldin ta’lim oluvchilarning bilimlarini tekshirib olish, malaka oshirishga kelgan tinglovchilarning dastlabki bilimlari, ko’nikma, malakalarini aniqlab olish uchun mo’ljallangan.

Ushbu metodni mashg’ulot jarayonida yoki mashg’ulotning bir qismida hamda yakka tartibda qo’llash mumkin. Bu metoddan uyga vazifa berishda ham foydalansa bo’ladi.

NAMUNA:

So’z turkumlari haqida ma’lumot bering.	Mustaqil so’z turkumlari nechta? A) 6 C) 9 B) 7 D) 8
Son _____ so’roqlariga javob bo’lib, narsa-buyumning sanog’ini bildiradi..	Sifat

Dars jarayonida keng qo’llaniladigan metodlardan yana biri bu “Charxpalak” metodidir. “Charxpalak” metodidan yangi mavzuni o’rganishda hamda o’tilgan mavzularni takrorlashda foydalanish mumkin. O’tkazilish tartibi quyidagicha:

Birinchi bosqich: o’quvchilar 5-7 kishidan iborat guruhlar bo’linadilar. Har bir guruhga bugungi mavzu yuzasidan alohida matn yozilgan tarqatma beriladi. Guruh a’zolari 5 daqiqa vaqt ichida ushbu matn yuzasidan taqdimot tayyorlaydilar.

Ikkinchi bosqich: har bir guruhga 1 ta flipchart va 1 dona marker beriladi (har bir guruh markerining rangi alohida bo’lishi shart). Flipchartda guruhlar taqdimot tayyorlagan mavzuning nomi yozilgan bo’ladi. (masalan, bugun A.Qahorning ijodi

o'rganilayotgan bo'lsa, har bir guruhga uning hayot yo'lining qaysidir qirrasini mavzu qilinib, matn holida 1-bosqichda guruhlariga berilgan bo'lib, ular aynan shu mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlagan bo'ladilar. 1-guruhga “Abdulla Qahhorning bolalik yillari”, 2-guruhga “A.Qahhor ijodining ilk bosqichi”, 3-guruhga “A.Qahhorning asarlari” kabi). Flipchartlar “Charxpalak” singari har ikki daqiqada guruhlar bo'ylab sayr qiladi. Bu vaqt ichida guruh a'zolari taqdimot vaqtida eslab qolgan ma'lumotlarini hamkorlikda eslab flipchartga yozadilar. Bir flipchart barcha guruhlariga tashrif buyurib bo'lgach, skoch bilan doskaga yopishtiriladi. Barcha guruhning flipcharti doskaga yopishtirilib bo'lingach, o'qituvchi tomonidan yoki har bir guruhadan bir taqdimotchi chiqib, ma'lumotlar taqdim qilinadi va o'qituvchi tomonidan xulosalanadi (har bir guruhga alohida rangli marker berilishining ahamiyati shundaki, flipchartlar doskaga yopishtirilgach, qaysi guruh a'zolari ko'proq va aniqroq ma'lumot o'rganganligi ko'rinib qoladi). Guruh ishlari, yozilgan to'g'ri ma'lumotlariga qarab baholanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, “Assesment” va “Charxpalak” metodlarini ona tili va adabiyot, shuningdek, o'zbek tili darslarida qo'llash o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Yo'ldoshev, R.Xusainova, U.Bobojonova. Ta'limning interfaol metodlari (metodik qo'llanma). Urganch-2011.
2. G'. Yo'ldoshev, S.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent-2004.
3. Sobirova M.R. O'zbek tili darslarida interfaol usullardan foydalanish. Молодой ученый. – 2020. - № 14 (304).
4. www.ziyo.uz.

